

УДК 347.998.85(477):164.041

Орешкін Василь Павлович –

студент 2 курсу,
факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Vasyl P. Orieshkin –

2nd year student
Barristers' Faculty,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, 61024, Ukraine)

Принцип законності та верховенства права в адміністративному судочинстві

У статті розглянуто основоположні принципи адміністративного судочинства, такі як законність та верховенство права. Законодавець, керуючись практикою Європейського Союзу та Рекомендаціями Ради Європи, в ході реформування виключив із Кодексу Адміністративного судочинства принцип законності та окремо виділив принцип верховенства права. А також проаналізовано чинний КАС України, висновок Венеціанської комісії з цього питання та практику ЄСПЛ.

Ключові слова: адміністративне судочинство, адміністративне право, верховенство права, принципи, законність.

В статье рассмотрены основополагающие принципы административного судопроизводства, такие как законность и верховенство права. Законодатель, руководствуясь практикой Европейского Союза и Рекомендациями Совета Европы, в ходе реформирования исключил из Кодекса Административного судопроизводства принцип законности и отдельно выделил принцип верховенства права. А также проанализированы действующий КАС Украины, вывод Венецианской комиссии по этому вопросу и практику ЕСПЧ.

Ключевые слова: административное судопроизводство, административное право, верховенство права, принципы, законность.

V. P. Orieshkin Principles of Legality and Rule of Law in the Sphere of Administrative Justice

The article is devoted to disclosure of the essence the fundamental principles of law such as legality and the rule of law in the sphere of administrative justice. Significant changes in the procedural legislation of Ukraine contributed to the actualization of the issues of the principles of the administration of justice. A significant impetus to reform was the direction of our state to the European community. The purpose of such changes is to improve and bring Ukrainian legislation in line with international European standards. The Convention and the practice of the European Court of Human Rights as a source of law require an understanding of such general principles as the rule of law and legality.

In order to understand the nature of each principle as an independent, fundamental in the article, the content of the rule of law and legality is considered separately in view of their definition in the context of national and international law. It is emphasized the importance of applying each of these principles in procedural law.

The author turns to the historical retrospective of the delimitation of these principles at the theoretical level.

In order to understand better the correlation of these principles at the level of national legislation, the understanding of these principles in other normative-legal acts of Ukraine (in addition to the Code of Administrative Procedure), the decisions of the Constitutional Court of Ukraine, the Supreme Court, international legal acts, decisions and interpretations of the European Court of Human Rights and separately the Venice Commission's conclusion are devoted to the rule of law principle.

The article describes the criteria for determining the state of observance of these principles at the level

of national legislation and the practical aspect of this issue on the example of the legislation of other countries such as Libya, Belarus. In these examples the author emphasizes the importance of understanding these principles of law and the need to understand the relationship between them.

Keywords: *administrative justice, administrative law, rule of law, principles, legality.*

Постановка проблеми. Проблема співвідношення принципу верховенства права та законності з'явилася ще у XVII столітті. Так, Т. Гоббс наголошував на необхідності відрізнити право та закон, оскільки право полягає в свободі робити або не робити що-небудь, тоді як закон визначає і зобов'язує до вчинення або відмови від вчинення певних дій. Він наголошував на різниці між принципами верховенства права та законності[1]. Німецький філософ Л. Фейєрбах тлумачив, що закон закріплює тільки те, що є правом, і, відповідно до права, тільки перетворює право одного в обов'язок для іншого[2].

В чинному Кодексі адміністративного судочинства зі змінами від 04.11.2018, на відміну від 2005 року стаття щодо принципу законності в адміністративному судочинстві, за задумкою законодавця, виражається через інститут джерел права (ст.7). Та питання чи є доцільним таке рішення та як воно вплинуло на адміністративне судочинство досі залишається обговорюваним. Тому є актуальним дослідити відношення між цими принципами відповідно до законів України, міжнародних норм та практики Європейського суду з прав людини (далі — ЄСПЛ). Питання щодо співвідношення принципу верховенства права та принципу законності, доречі, ставили суддям на конкурсі до Верховного Суду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Це питання в своїх працях порушували такі науковці, як Битяк Ю. П., Бойко І. В., Зелінська Я. С., Оніщенко Н. М., Писаренко Н. Б., Рибченко А. О., Сьоміна В.А., Шемшученко Ю. С.

Невирішені раніше проблеми. Однак праці не дали чітких визначень і залишили невирішеними ще коло питань.

Мета. Визначити раціональність законодавця в поєднанні основоположних принципів не тільки в сфері адміністративного права, а як фундаментальних положень права в цілому. Аналіз практики Європейського Союзу та відповідь на питання чи є тотожними принцип законності та верховенство права.

Виклад основного матеріалу. Необхідно визначити ці принципи в їх загальному значенні.

Як підкреслено авторами Книги першої монографії «Принцип верховенства права: проблеми теорії і практики» (Книга перша, 2008 р.) істотною вадою у дослідженні сутності верховенства права є відірваність цього поняття від реалій життя, надання йому значення самостійної, абстрактної, містифікованої ідеї. На цьому ґрунті виникає протиставлення концепцій «верховенство права» і «верховенство закону», гіпертрофується значення першої з них і навіть звучать рекомендації відмовитися від вживання як у теорії, так і на практиці категорії «верховенство закону»[4], що в свою чергу відбулось в КАС України за новою редакцією.

Щодо верховенства права, то воно є засобом для досягнення внутрішньої мети права і правової системи загалом – забезпечення пріоритету природних прав людини. Вперше цей термін використав Альберт Венн в 1885 році, але до України воно дійшло відносно нещодавно. Важливо врахувати, що принцип верховенства права будь-яким чином не ототожнюється з більш відомим принципом «верховенства закону», який в ідеології юридичного позитивізму означає пріоритетність законів перед іншими формами правового регулювання суспільних відносин. В 2011 році Венеціанська комісія визначила 6 ознак верховенства права:

- 1) законність (вищість закону/supremacy of the law) ;
- 2) юридична визначеність (legal certainty);
- 3) заборона свавілля (prohibition of arbitrariness);
- 4) доступ до правосуддя, представленого незалежними та безсторонніми судами;
- 5) дотримання прав людини;
- 6) заборона дискримінації та рівність перед законом.

В національному законодавстві принцип верховенства права втілюється в багатьох нормативно-правових актах.

В ЗУ «Про судоустрій і статус судів» визначено, що «суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному

право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України».

В ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства «Верховенство права» зазначено:

1. Суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

У ч. 2 цієї ж статті законодавець відзначив, що «суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини». Застосування та тлумачення цього принципу в практиці ЄСПЛ відзначається у справі «Михайлюк та Петров проти України» (Mikhaylyuk and Petrov v. Ukraine, заява № 11932/02). Суд зазначив, що вираз "згідно із законом" насамперед вимагає, щоб оскаржуване втручання мало певну підставу в національному законодавстві; він також стосується якості відповідного законодавства і вимагає, щоб воно було доступне відповідній особі, яка, крім того, повинна передбачати його наслідки для себе, наголос зроблено на тому, що законодавство повинно відповідати принципу верховенства права (див., серед багатьох інших, рішення у справі «Полторацький проти України» (Poltoratskiy v. Ukraine) від 29 квітня 2003 року, заява № 38812/97, п. 155)[7].

В Конституції верховенство права є фундаментальним принципом судочинства та має спорідненість із принципом законності. Про це і про основні складові верховенства права, та засади судочинства йдеться в ст. 129 Основного Закону.

В ч.3 ст. 6 КАС зазначено: «звернення до адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується». Це означає, що кожен суддя при розгляді справи має звертатися до Основного Закону, якщо вважає, що якісь норми, які не відповідають йому, та приймати рішення саме на підставі Конституції.

Також в ч. 4 ст. 6 КАС визначено: «забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності

законодавства, яке регулює спірні відносини». Тобто колізії або прогалини в законодавстві не є підставою для відмови у розгляді справи.

Достатньо вдало на національному рівні тлумачення принципу верховенства права дав Конституційний Суд України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання). Верховенство права - це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об'єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України[9].

Щодо законності як самостійного принципу, то якщо абстрагуватися від приватних, пов'язаних з типом праворозуміння, розбіжностей у численних дефініціях, законність розуміють як фундаментальну юридичну категорію, що є критерієм правового життя суспільства і громадян. Це «комплексне політико-правове явище, що відображає правовий характер організації суспільного життя, органічний зв'язок права і влади, права і держави»[3]; законність також розуміють як специфічний режим суспільнополітичного життя, втілений у системі нормативних, політикоюридичних вимог (неухильного дотримання правових актів усіма суб'єктами, верховенства права, рівності всіх перед законом, належного й ефективного застосування права, послідовної боротьби з правопорушеннями[4]. У законності концентровано виражена властивість права щодо протистояння сваволі в процесі впорядкування суспільних відносин.

Законність у висновку комісії

визначається наступним чином. Цей принцип, по-перше, означає, що приписів права слід неухильно дотримуватись. Ця вимога поширюється не лише на фізичних осіб, а й на владні структури, суб'єктів публічного та приватного характеру. Позаяк необхідна умова законності висувається до діяльності посадових осіб, то вона також вимагає, щоб посадові особи мали уповноваження на свої дії та діяли в межах наданих їм повноважень. Законність також передбачає, що жодна особа не може зазнати покарання, якщо вона не порушила раніше ухвалених приписів права, що вже набули чинності, та що за порушення закону (the law) має наставати відповідальність. Здійснення приписів права має бути, в рамках можливого, забезпечене практично.

Отже, після розуміння цих принципів в контексті національного та міжнародного законодавства, можна перейти до аналізу думки, щодо роз'єднання цих принципів. В пострадянській доктрині ці принципи ототожнювались, але у зв'язку з подальшою трансформацією прийшло розуміння про відмінність їх один від одного.

Відповідно висновку Венеціанської комісії щодо верховенства права, де законність стоїть на першому місці можна вважати, що принцип законності є складовою верховенства права. Також комісія визначила перелік питань для оцінки стану верховенства права в окремих державах і питання щодо законності відповідають принципу законності. А саме:

- a) Чи діє держава на підставі закону та відповідно до закону?
- b) Чи є процедура введення закону в дію прозорою, підзвітною та демократичною?
- c) Чи набуло здійснення влади уповноваження на це приписами права?
- d) Якою мірою закон застосовано та якою мірою його запроваджено практично?
- e) Якою мірою влада працює без застосування приписів права?
- f) Якою мірою влада вдається до випадкових заходів замість застосування загальних правил?
- g) Чи містить закон держави положення про винятки, внаслідок чого виникає можливість застосовувати особливі (індивідуальні) заходи?

h) Чи в національному праві є норми, що забезпечують підпорядкування держави міжнародному праву?

Ці пункти виступають орієнтиром розуміння принципів міжнародним товариством. Наприклад у Лівії, в 2011 році відбувся конфлікт між владою та опозиційними силами на тлі неналежного соціального рівня життя населення. Міжнародне співтовариство засудило дії президента Каддафі, що відповідали законам тієї країни, але не відповідали принципу верховенства права. Суд, керуючись вищевказаним, визнав його винним.

Того ж року по схожому питанню були введені санкції щодо Білорусі.

Таким чином, система поєднання принципу верховенства права та законності має частку невизначеності.

Висновки. У результаті проведення дослідження визначено, що принцип верховенства права є головним принципом правосуддя, який лежить в основі будь-якого судочинства, а принцип законності виступає гарантом реалізації права.

Сучасний стан доктринального осмислення принципу верховенства права потребує унормування конкретних взаємовідносин органів виконавчої влади і людини. Особливої уваги потребує створення належних умов для реалізації прав і свобод людини, з чим пов'язана необхідність в реформуванні адміністративного права на демократичних принципах.

В рамках розуміння цих принципів ЄСПЛ та норм міжнародного права законодавець розмежовує ці принципи враховуючи міжнародний досвід. Однак ті конструкції, які сьогодні закріплені в КАС не повинстю розкривають ті позиції, які в своїх рішеннях втілює ЄСПЛ. Але в подальшому втілення цих принципів в національному законодавстві сприятиме повному захисту прав і свобод людини і громадянина, забезпечить право кожного на справедливий суд і наблизить країну до розуміння європейських цінностей.

Список використаних джерел:

1. Гобсс Т. Лефиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Т. Гобсс // Сочинения : в 2-х т. – М. : Мысль, 1991. – Т. 2. – 702 с.
2. Фейербах Л. Право и государство / Л. Фейербах // Сочинения в 2-х т. – М. : Мысль, 1995. – Т. 1. – 675 с.
3. Бобровник С. В. Законність / С. В. Бобровник // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 274.
4. Оніщенко Н. Принцип законності: природа та сутність в умовах демократичних змін / Н. Оніщенко // Віче. – 2012. – № 12. – С. 2-4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2012_12_2.
5. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики : монографія у двох книгах / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка; [ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. – Кн. 1: Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії / відп. ред. Н. М. Оніщенко. – К. : Юрид. думка, 2008. – 344 с.
6. Доповідь Венеціанської комісії «Про верховенство права» (The Rule Of Law As A Practical Concept [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL\(2013\)016-e.aspx](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL(2013)016-e.aspx).
7. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Михайлюк та Петров проти України» (Mikhaylyuk and Petrov v. Ukraine, заява № 11932/02) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_500.
8. Битяк Ю. П. Адміністративне судочинство як форма забезпечення верховенства права і законності / Ю. П. Битяк // Право України. – 2011. – № 4. – С. 4-9.
9. Конституція України : зі змінами та доповненнями : [прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.]. – Х. : Весна, 2008. – 48 с.

References:

1. T. Hobss, Lefyafan, uly materyia, forma y vlast hosudarstva tserkovnoho y hrazhdanskoho / T. Hobss // Sochyneniya : v 2-kh t. – M. : Misl, 1991. – T. 2. – 702 p.
2. L. Feierbakh, Pravo y hosudarstvo / L. Feierbakh // Sochyneniya v 2-kh t. – M. : Misl, 1995. – T. 1. – 675 p.
3. S. V. Bobrovnyk, Zakonnist / S. V. Bobrovnyk // Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk / za red. akad. NAN Ukrainy Yu. S. Shemshuchenka. – K. : Yurydychna dumka, 2007. – P. 274.
4. N. Onishchenko, Pryntsyp zakonnosti: pryroda ta sutnist v umovakh demokratychnykh zmin / N. Onishchenko // Viche. – 2012. – No. 12. – Pp. 2-4 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2012_12_2.
5. Pryntsyp verkhovenstva prava: problemy teorii ta praktyky : monohrafiia u dvokh knyzhakh / za zah. red. Yu. S. Shemshuchenka; [red. kol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova) ta in.]. – Kn. 1: Verkhovenstvo prava yak pryntsyp pravovoi systemy: problemy teorii / vidp. red. N. M. Onishchenko. – K. : Yuryd. dumka, 2008. – 344 p.
6. Dopovid Venetsianskoi komisii “Pro verkhovenstvo prava” (The Rule Of Law As A Practical Concept [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : [http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL\(2013\)016-e.aspx](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL(2013)016-e.aspx).
7. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi “Mykhailiuk ta Petrov proty Ukrainy” (Mikhaylyuk and Petrov v. Ukraine, zaiava No. 11932/02) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_500.
8. Yu. P. Bytiak, Administratyvne sudochynstvo yak forma zabezpechennia verkhovenstva prava i zakonnosti / Yu. P. Bytiak // Pravo Ukrainy. – 2011. – No. 4. – Pp. 4-9.
9. Konstytutsiia Ukrainy : zi zminamy ta dopovnenniamy : [pryiniata na p'iatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 cherv. 1996 r.]. – Kh. : Vesna, 2008. – 48 p.